

ЁШЛАРНИ ИНТЕРНЕТДАГИ ТУРЛИ ТАҲДИДЛАРДАН АСРАШ МУАММОСИ

Мирзахалилова М. Р.

*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ўқув-саф қисми қизлар отряди командири
ўринбосари*

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги глобаллашув даврида интернет тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли маълумотлар, одоб-ахлоқни емирувчи манфур иллатлар, мафкуравий таҳдидлар, диний экстремизм каби бузғунчи ғояларни ёшлар онгига таъсири борасида сўз боради.

Калит сўзлар: агрессия, бузғунчи ахборот, ғоявий таҳдид, диний экстремизм, информацион ҳужум, экстремизм, радикализм.

Тарихдан маълумки турли даврларда жамият ривожланишига сабаб бўлган омиллар ва ўзига хос турли босқичлари мавжуд бўлган. Ушбу омиллар вақт ўтиши билан ўзининг салбий таъсирларини ҳам намоён этиб келган.

Бугунги кунда жадал суръатлар билан ўсиб келаётган янги ахборот-технологиялар асрида ҳам компьютер техникалари, интернет олами ривожланиб, жамият тараққиётига ўзининг ижобий хиссасини қўшиш асносида, салбий томонларини ҳам бирдай намоён этиб келмоқда. Ушбу ўзгаришлар билан баробар, ҳозирги замонавий дунё одами ўз хаётини компьютер технологиялари ва интернетсиз тасаввур қила олмайдиган даражага етди.

Биламизки, интернет олами кундалик хаётимизга кириб, ўзининг мустаҳкам ўрнига эга бўлиб, тобора чуқурлашиб бориши натижасида инсон учун хавфли бўлган турли хил ноанъанавий таҳдидлар ҳам юзага келиб, улар билан курашиш бугунги куннинг асосий вазифларидан бирига айланди.

Бу эса, шу йўналишдаги курашда электрон ахборот воситаларининг имкониятларидан унумли фойдаланиш масаласини тобора кучайтирмоқда. Айни шу маънода, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг куйидаги фикрлари алоҳида диққатга сазовор: “Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологиялари, интернет тизимини кенг ривожлантирмасдан туриб, мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилаш, барқарор тараққиётга эришиш ҳақида сўз юритиш мумкин эмас” [1].

Энг ачинарлиси, интернет орқали олинаётган маълумотлар орасидан агрессив, бузғунчи ахборот ва ғоявий таҳдидларини белгилаб олиш ва ўз вақтида фож қилиш таълим-тарбия доирасидаги давлат сиёсатининг муаммоли жиҳатларига айланди.

Бу эса ўз навбатида, интернет тармоғи орқали аҳолининг маълум бир қатламлари, айниқса, ёшлар қарашларини ўзгартириш, ғаразли маълумотлар, турли ёд ғоялар, одоб-ахлоқни емирувчи манфур иллатлар диний экстремизм, ахлоқсизлик каби бузғунчи фикрларни сингдиришга қаратилган уринишлар ҳар бир онгли кишини ташвишга солиши аниқ.

Ушбу информацион ҳужумларда асосий эътибор шахсга нотўғри маълумот бериш, шахс билимини примитлаштириш билан бирга унинг фаолиятини заифлаштиришга қаратилганлигидир. Айниқса, нотўғри маълумотга эга бўлиш, саёз билимлилик ва самарасиз фаолият шахснинг маданий оқсоқлигидан далолатдир.

Бугунги замонавий дунёда аксарият ёшларнинг интернетдан олинган маълумотларни тўғри, ишончли ва зарарсиз эканини ажрата олмаслиги, эмоционал беқарорлиги, хаётий тажрибаларининг йўқлиги, айрим соҳалар бўйича билимларининг етарли эмаслиги, яхши-ёмоннинг фарқига бормаслиги оқибатида ижтимоий тармоқ орқали олаётган ҳар қандай ахборотларни ҳақиқат деб қабул қилишдек салбий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Натижада улар нафақат ўз хаёти, яқинлари, балки ён атрофидаги инсонларга ҳам жиддий жавф туғридирадиган вазиятларга тушиб қолиш каби жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда.

Табиийки, бугунги куннинг глобал муаммоларидан бири сифатида эътироф этилаётган, интернет олами орқали тарқалаётган бу турдаги таҳдидлар тили, дини ва эътиқодидан қатъий назар ҳар бир инсонга қаратилганлигидир.

Бундан кўзланган мақсад,

- ✓ шахснинг маънавий-ахлоқий олами бузиш;
- ✓ ўз ватани ва жамиятига нисбатан ёвузлик фикрини уйғотиш,
- ✓ миллий ахлоқий қадриятларни айнитиш;
- ✓ ўзгалар жамиятини идеал деб билиш кўникмасини ҳосил қилиш;
- ✓ зарарли одатларга хуруж қўйиш.

Айниқса, муқаддас Ислом динини ниқоб қилиб, мазкур динга эътиқод қилувчилар ўртасида фитна чиқариш учун интернет – “ўргимчак тўри” дан жуда усталлик билан фойдаланилаётганлиги, ижтимоий тармоқларда “шаҳидлик”, “жиҳод”, “ҳижрат”, “такфир”, “халифалик” каби тушунчаларни бузиб талқин қилиш ҳолатлари кузатилмоқда. Натижада кўп ёшлар Ислом ниқоби остида олиб борилаётган бузғунчи ҳаракатларнинг қурбони бўлиб, ўз дини, халқи ва ўзи туғилиб ўсган Ватанига қарши исён қилишгача бориб етмоқдалар.

Диний эстремистик оқимларнинг таъсирига бошқа давлатлар қатори Ўзбекистон фуқароларининг ҳам Сурия ва Ироқ давлатларига чиқиб кетганликлари ҳам бунга яққол мисол бўла олади.

Шунинг учун бугунги кунда ёшларнинг интернет тармоқлари орқали олаётган маълумотлари нималарга хизмат қилишини таҳлил қила оладиган даражада билимга эга бўлишларига алоҳида аҳамият қаратиш лозим.

Буюк маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Бехбудий ўтган асрнинг бошидаёқ “*Дунёда турмоқ учун дунёвий фан ва илм лозимдур, замон илми ва фанидан бебаҳра миллат бошқаларга поймол бўлур*”[2], деган ҳаққоний фикр билдирган.

Биламизки ҳар бир даврда ҳам келажак авлод таълим тарбияси барча даврлар учун энг долзарб масалалар қаторида бўлиб келган. Бунда, таълимдан кўзланган биринчи мақсад келажакка қаратилгандир, шунинг учун таълим тарбия билан шуғулланувчи ҳар қандай муасасалар, ушбу йўналишда фаолият олиб бораётганлар келажак авлоднинг хаёти лойиҳасини тузувчилардир.

Дарҳақиқат, ёшларни замонавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш мақсадида бугунги кунда умумий эътибор қилиниши лозим бўлган жиҳатлар қаторида экстремизм ва радикализмга қарши курашиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолар экан, бу борада таълим муассасаларининг ўрни ниҳоятда катта. Чунки ёшлар шуларга ўхшаш замонавий таҳдидлар таъсирида катта авлоддан ижтимоий қадриятларни қабул қилиб оладилар ҳамда уларни ўз билим ва кўникмалар асосида ёш авлодга узатадилар.

Шу ўринда, экстремизм тушунчасини умумий ва кенг тарқалган таърифи айнан таржима қилинганда (лот. *extremus* – энг охири; ўтаётган, ашаддий; кескин) сиёсатда ва мафкурада ашаддий, фавқулодда усуллар билан тутишга, кескин чоралар кўришга тарафдорлик[3] - деган маънони англатади. Бизнингча, *экстремизм - ҳар бир давлатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги нобарқарорлик ҳолатидан ўз манфаатлари йўлида фойдаланиши. Бу ҳолатда сиёсий, ижтимоий, мафкуравий характердаги экстремистик мақсадлар устуворлик қилади.*

Дарҳақиқат, экстремизмнинг хавфи ҳамда унинг терроризмдан кулол сифатида фойдаланиши ҳар қандай җамият учун таҳдидларни келтириб чиқармоқда. Бу эса, аҳолини ваҳима ва саросимага тушиб қолишига айниқса, ёшлар орасида мамлакат тақдири ҳамда келажагига ишончсизлик, ижтимоий беқарорлик ҳолатларини юзага келишига сабаб бўлмоқда. Бу бора қонунчиликда ҳам “бугунги кунда экстремистик ва халқаро террорчилик ташкилотлари диний ақидалар ниқоби остида ёшларни зўравонликка, миллий ўзлигини, маданий-маърифий ва оилавий қадриятларини йўқотишга ундаш йўли билан җамиятда зўравонлик ва радикал қарашларни тарқатишни давом эттирмоқда. Буларнинг барчаси фуқароларни экстремистик ва террорчилик ташкилотлари сафига жалб қилиш учун шарт-шароит яратмоқда”[4]лигини кўрсатмоқда. Шу муносабат билан, экстремизм ва терроризмнинг таъсирига тушиш билан билан бирга ёшлар орасида радикализм ғояларига берилиш ҳолатларининг учраши ҳар қандай җамиятнинг ривожини учун жиддий тўсиқларни намоён қилмоқда.

Бугунги кунга келиб ер юзида истиқомат қилаётган қарийб 8 миллиард кишининг 2,3 миллиарди ёшларни ташкил этмоқда. Шундай экан радикализм каби ғоявий таҳдидларнинг ёшлар онгига салбий таъсири бошқа хавфли омилларга нисбатан бирмунча юқорилигини кўрсамоқда. Айниқса, жаҳон миқёсида халқаро ҳамҗамият, хорижий ва минтақавий ташкилотлар томонидан ушбу хатарга қарши курашиш борасида муайян ишлар олиб борилмоқда. Табиийки, айна йўналишда маълум маънода ижобий натижаларга ҳам эришилмоқда.

Бу ҳодисаларни ўз ҳолига ташлаб қўйиш, ёшларни назорат қилмаслик, ёт кучларга қарши таъсир чоралари қўлланилмас экан, келажак авлод вакилларини йўқ деб ҳисоблаш мумкин.

Юқорида келтирилган салбий ҳолатларнинг ривожланишига кибермаконда ахборот оқимларининг шиддат билан кириб келаётганлиги имкон бермоқда. Бу эса, бир вақтнинг ўзида ижтимоий тармоқлар орқали бир тарафда радикализм ва экстремизм шиддат билан катта хавф туғдирмоқда, иккинчи тарафдан кучли ахборот оқими орқали, җамият учун захри қотил бўлиб, бу ҳақдаги баҳс мунозаралар турлича талқин қилиниб, онлайн-лойиҳалар орқали зудлик билан тарқатилмоқда. Энг ёмони, айрим тузилмаларнинг қизиқишлари ва ғаразли ниятларини амалга ошириш учун қўл келмоқда.

Экстремизмга қарши курашда таълим-тарбия жараёни ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бунда, етакчилиқни ёшлар билан ишловчи ташкилотлар ўз қўлига олиши талаб этилади. Ҳаёт йўлида ўз ўрнини топишида ёшларга кўмакчи бўлаётган таълим тарбия муассасалари ҳам бу масалалага жиддий эътибор қаратишлари билан бирга, ёшларнинг ўзлари ҳам муносиб иштирок этишлари зарур. Айниқса, ёшларни ҳар қандай мафкуравий ахборот таҳдидларига қарши курашиш салоҳиятига эга бўлишида улар билан ишлайдиган ташкилотларнинг кенг қамровли фаолиятига ҳам боғлиқдир.

Хулоса, ўрнида айтиш жоизки, ер юзида яшаётган барча миллатлар ёшларнинг ўзига хос бўлган қизиқишлари, дунёқарашлари, ўзларига хос бўлган устувор йўналишлари мавжуд. Уларни билиш, ҳурмат қилиш ва қайсидир маънода албатта инобатга олиш зарур.

Турли ижтимоий тармоқларда ёшларни қизиқтирадиган, уларнинг вақтини мазмунли ташкил этиш ва унинг натижасида ёшларнинг ёт ғоялар таъсирига тушиб қолмасдан ҳаётда ўз ўринларини топишда муҳим омил бўлиб хизмат қиладиган янги лойиҳалар яратиш зарур.

Ёшлар онгу шуурини интернет орқали кириб келаётган зарарли ғоя ва таъсирлардан самарали ва ишончли ҳимоялаш бугунги куннинг *долзарб масалаларидан бири бўлиб қолар экан, ёшлар тарбиясида фаолият олиб бораётган ўқитувчилар, маънавият тарғиботчилари, ота-оналар янада ҳушёр ва огоҳ бўлиши, ёш авлоднинг ғоявий-мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш борасидаги ишлар кўламини янада кенгайтириш зарурдир.*

Шундай экан, вояга етаётган ҳар бир фарзандларимизни маънавий баркамол, иродаси бақувват, иймони бутун, бир сўз билан айтганда, кучли мафкуравий иммунитетга эга шахс сифатида тарбиялаш озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишнинг асосий шартларидан бири бўлиб қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йулимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Т.: “Ўзбекистон”, 2018 й. -86-б.
2. «Эҳтиёжи миллат». «Самарқанд» газетаси, 1913 йил, 26-сон.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. -Т.: “Ўзбекистон”, 2020 й. –Б.28.
4. 2021 йил 1 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” фармони ПФ-6255-сон.